
LUDICIDADE COMO RECURSO METODOLÓGICO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Heloisa Barboza Gregório¹

¹Graduação em Medicina veterinária – Universidade do Oeste Paulista
helogregorio4@hotmail.com

Glaúcio Simão Alves²

²Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glaucioalves@gmail.com

Dinedso Firmino da Fonseca³

³Graduando em Ciências Biológicas – UNINTER
biologo.dinedso@outlook.com

Gleiciany de Souza Bello Pimentel⁴

⁴Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – MUST University
gleicysouza60@gmail.com

José Nilton de Araújo Gonçalves⁵

⁵Mestrando em Zoologia – Universidade Federal do Mato grosso
josenilton.ifpi@hotmail.com

Resumo

A Educação Ambiental (EA) tem se mostrado uma área essencial para a formação de cidadãos conscientes e engajados na preservação do meio ambiente. Entre os diversos métodos e abordagens utilizadas, a ludicidade surge como um recurso metodológico eficaz para facilitar a aprendizagem e sensibilização ambiental. A ludicidade, que envolve o uso de jogos, brincadeiras e atividades interativas, pode proporcionar um ambiente de aprendizagem mais envolvente e significativo, promovendo uma maior conexão emocional e intelectual com os temas ambientais. Neste contexto, o objetivo deste estudo é explorar como a ludicidade pode ser utilizada como um recurso metodológico na educação ambiental, destacando sua eficácia e os benefícios. A metodologia adotada foi qualitativa, fundamentada em uma revisão bibliográfica. Foram consultados e utilizados como base teórica os estudos de Silva (2019), Muline *et al.* (2013) e Sobral (2014), que contribuíram significativamente para o desenvolvimento e embasamento deste trabalho. A ludicidade, quando utilizada como recurso metodológico na educação ambiental, se revela uma ferramenta promissora ao facilitar o engajamento com as práticas discutidas em sala de aula, mas também possibilita desenvolver uma aprendizagem significativa. Ao abordar EA mediante jogos e brincadeiras, os alunos podem vivenciar situações que os incentivem a refletir sobre suas ações e a desenvolver práticas

sustentáveis no cotidiano. A interação e a cooperação promovidas por atividades lúdicas também fortalecem o senso de comunidade e a responsabilidade coletiva pela preservação do meio ambiente.

Palavras-Chave: Ensino-aprendizagem; Lúdico; Recurso didático.

1. INTRODUÇÃO

A ludicidade, que consiste em inserir elementos lúdicos e recreativos no processo de ensino e aprendizagem, destaca-se como uma valiosa ferramenta metodológica na Educação Ambiental (Klein; Locatelli; Zoch, 2019). Este campo de atuação, cujo propósito é conscientizar e fomentar o respeito pelo meio ambiente, enfrenta o desafio contínuo de tornar assuntos complexos e abstratos acessíveis e cativantes para estudantes de todas as faixas etárias (Silva, 2019). A inclusão de atividades como jogos, brincadeiras, dramatizações e práticas criativas não só facilita a compreensão de conceitos ambientais, mas também torna a aprendizagem uma experiência dinâmica e motivadora.

A Educação Ambiental é uma prática educativa que visa sensibilizar e conscientizar os indivíduos sobre a importância da preservação do meio ambiente, promovendo atitudes e comportamentos sustentáveis (Almeida, 2014). Esta abordagem vai além da simples inserção de conteúdos ambientais nos currículos escolares, visto que, esta abrange a implementação de projetos ecológicos, a participação ativa em campanhas, por exemplo e a promoção de iniciativas comunitárias de conservação ambiental (Mendes; Catelli, 2020).

Ao integrar a ludicidade na Educação Ambiental é permitida uma abordagem de temáticas consideradas complexas de forma prática e envolvente (Silva, 2019). Jogos educativos podem simular ecossistemas, mostrando interações entre espécies e o impacto das atividades humanas (Laércio; Fonseca, 2022). Oficinas criativas, utilizando materiais recicláveis, não apenas ensinam sobre reciclagem, mas também estimulam a criatividade e o pensamento crítico. Dramatizações e peças de teatro sobre questões ambientais permitem que os alunos explorem essas temáticas de maneira emocional e empática, fortalecendo a conexão com os conteúdos abordados.

Além disso, a ludicidade promove o engajamento ativo dos alunos, incentivando a participação, a cooperação e o trabalho em equipe. Este engajamento é essencial para o desenvolvimento de uma consciência ambiental sólida, que se traduz em ações concretas em prol da sustentabilidade (Souza, 2018). A aprendizagem lúdica é marcada por ser significativa

e duradoura, pois experiências positivas tendem a ser lembradas com mais facilidade e impacto.

Portanto, a utilização da ludicidade como recurso metodológico na Educação Ambiental não só enriquece o processo de aprendizagem, mas também forma cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios ambientais do presente e do futuro (Santos; Cavalcante, 2019). Através de práticas educativas que aliam diversão e conhecimento, criamos um caminho mais eficaz e prazeroso para a construção de um mundo sustentável.

2. METODOLOGIA

Durante a execução deste estudo, foi adotada uma abordagem metodológica fundamentada em revisão de literatura, com o Google Acadêmico e a plataforma SciELO como principais fontes de pesquisa. Desenvolvida durante o período de setembro de 2023 a janeiro de 2024, com o intuito de investigar minuciosamente a extensa gama de literatura acadêmica sobre ludicidade e educação ambiental. A pesquisa foi realizada por meio da seleção criteriosa de palavras-chave relevantes, tais como “Lúdico e meio ambiente” e “Educação ambiental e ludicidade”.

Esse levantamento resultou numa seleção de artigos científicos relevantes, analisados para complementar e ampliar o entendimento sobre o assunto, apresentando evidências e perspectivas adicionais sobre o uso do lúdico na educação ambiental. Assim, proporcionando uma compreensão abrangente dos conceitos, princípios e aplicações na educação ambiental, evidenciando a ludicidade como recurso didático, ressaltando sua importância para aprimorar constantemente os processos educacionais.

Destacam-se as contribuições de Silva (2019), que explorou o impacto das atividades lúdicas na sensibilização ambiental dos alunos; Moline et al. (2013), que discutiram metodologias inovadoras para a integração da ludicidade no currículo de educação ambiental; e Sobral (2014), cujo trabalho apresentou evidências empíricas sobre a eficácia das práticas lúdicas na promoção de atitudes e comportamentos ambientalmente responsáveis. Esses estudos foram fundamentais para embasar este trabalho, fornecendo uma estrutura teórica e prática robusta para a aplicação da ludicidade como um recurso didático essencial na educação ambiental.

Esses trabalhos, combinados com outros mencionados ao longo do estudo, estabelecem uma fundação firme para entender as diferentes faces da ludicidade na educação ambiental. Sendo assim, possível aprofundar o conhecimento acerca dos benefícios e obstáculos ligados ao uso do lúdico no ensino e disponibilizar uma base sólida para embasar métodos de

ensino eficazes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Importância Pedagógica Da Educação Ambiental

Desde o surgimento das civilizações, a busca por progresso tem sido uma constante na trajetória humana. Cada período histórico é marcado por descobertas inovadoras que moldaram e continuam a influenciar nosso cotidiano (Santos; Cavalcante, 2019). Avanços como automóveis, luz elétrica, telefones celulares e utensílios domésticos são exemplos de conquistas tecnológicas que se tornaram essenciais, simplificando e aprimorando a rotina das pessoas. Contudo, o avanço tecnológico também levanta discussões complexas e polarizadas, especialmente no que diz respeito ao impacto ambiental e à sustentabilidade (Sobral, 2014).

No contexto educacional atual, a Educação Ambiental desempenha um papel fundamental na formação de indivíduos conscientes, críticos e responsáveis (Polli; Signorini, 2013). Sua relevância pedagógica vai além da simples transmissão de informações sobre o meio ambiente; ela busca promover atitudes sustentáveis que visem à preservação dos recursos naturais e ao bem-estar de todas as formas de vida no planeta (Klein; Locatelli; Zoch, 2019). Assim, a Educação Ambiental é crucial para a formação de cidadãos informados e preparados para enfrentar os desafios do século XXI.

Um dos principais objetivos da Educação Ambiental é proporcionar o entendimento dos processos ecológicos e das interações entre os seres vivos e o ambiente (Almeida, 2014). Isso inclui despertar a consciência para questões ambientais globais, como as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a poluição e a gestão sustentável dos recursos naturais (Sobral, 2014). Ao abordar esses temas, a Educação Ambiental incentiva os estudantes a refletirem sobre o impacto de suas ações e a adotarem uma postura crítica diante de práticas insustentáveis (Brito; Moraes; Machado, 2019).

Sob uma perspectiva pedagógica, a Educação Ambiental oferece uma abordagem interdisciplinar que enriquece o currículo escolar (Laércio; Fonseca, 2022). Ela integra conhecimentos de diversas áreas, como biologia, química, geografia, ciências sociais e até mesmo artes, proporcionando uma aprendizagem mais abrangente e contextualizada (Souza, 2018). Essa natureza multidisciplinar auxilia os estudantes a compreenderem a complexidade das questões ambientais e a desenvolverem uma visão integrada do mundo (Polli; Signorini, 2013).

Além disso, a Educação Ambiental promove o desenvolvimento de habilidades críticas

e criativas (Brito; Moraes; Machado, 2016). Ao enfrentar desafios ambientais, os alunos são estimulados a pensar de maneira inovadora e a buscar soluções práticas e eficientes (Muline; Gomes; Amado; Campos, 2013). Esse processo de resolução de problemas contribui para a formação de indivíduos mais preparados para lidar com as incertezas e complexidades do mundo moderno (Klein; Locatelli; Zoch, 2019).

A Educação Ambiental também desempenha um papel vital na promoção da ética ambiental (Brito; Moraes; Machado, 2016). Discutindo valores como respeito, solidariedade, justiça e responsabilidade, ela fomenta uma cultura de cuidado e respeito pelo meio ambiente (Santos; Cavalcante, 2019). Isso é essencial para a construção de sociedades mais justas e equitativas, onde os recursos naturais são utilizados de maneira consciente e sustentável, beneficiando tanto as gerações presentes quanto as futuras.

Por fim, a Educação Ambiental contribui para a criação de um ambiente escolar mais saudável e sustentável (Laércio; Fonseca, 2022). Práticas como a gestão adequada de resíduos, o uso eficiente da energia e a preservação de áreas verdes são incentivadas e valorizadas, melhorando a qualidade de vida de alunos e professores e servindo como exemplo prático de sustentabilidade para a comunidade (Sobral, 2014).

3.2. Ludicidade e Educação Ambiental

A ludicidade na educação ambiental se destaca como uma abordagem altamente eficaz para envolver os alunos e promover uma aprendizagem genuinamente significativa (Almeida, 2014). Ao incorporar elementos lúdicos, como jogos, atividades práticas e experimentos interativos, os educadores transformam a jornada de aprendizagem em algo mais cativante e acessível (Brito; Moraes; Machado, 2016).

A utilização de atividades lúdicas no ambiente educacional vai além do mero entretenimento; configura-se como uma estratégia pedagógica que desperta e sustenta o interesse e a curiosidade dos estudantes (Souza, 2018). Por exemplo, os jogos educativos podem simplificar a compreensão de conceitos científicos, proporcionando aos alunos a oportunidade de aprender de forma divertida (Almeida, 2014). Esses jogos são desenvolvidos para reforçar o conteúdo programático, desafiando os estudantes a aplicar o conhecimento de maneira prática e inovadora (Klein; Locatelli.; Zoch, 2019).

Dessa forma, a utilização de aspectos lúdicos no ensino da educação ambiental facilita a personalização da aprendizagem (Silva, 2019). Diversos estudantes aprendem de maneiras únicas, e as estratégias lúdicas fornecem diversas formas de explorar o conteúdo científico

(Laércio; Fonseca, 2022). Alguns alunos podem se sentir mais engajados com jogos digitais interativos, que oferecem feedback imediato e um ambiente de aprendizagem adaptativo. Esses jogos podem incluir simulações de ecossistemas, onde os alunos tomam decisões e observam as consequências de suas ações, aprendendo sobre interdependência e sustentabilidade de maneira envolvente e imersiva (Mendes.; Catelli, 2022).

Outros alunos podem preferir atividades práticas ou experimentos em laboratório, onde podem ver os conceitos em ação (Santos; Cavalcante, 2019). Por exemplo, montar um terrário ou realizar experimentos com plantas pode ajudar a solidificar a compreensão sobre ciclos naturais, fotossíntese e a importância da biodiversidade. A manipulação direta dos materiais e a observação de resultados concretos tornam o aprendizado mais tangível e memorável.

Além disso, a ludicidade pode ser incorporada em projetos de aprendizagem baseados em problemas, onde os alunos trabalham em equipe para resolver desafios ambientais reais (Polli; Signorini, 2013). Esse método não só ensina os conceitos científicos, mas também desenvolve habilidades sociais e de colaboração, essenciais para a cidadania ativa e responsável (Sobral, 2014). Os alunos aprendem a negociar, a compartilhar ideias e a respeitar diferentes pontos de vista, construindo juntos, soluções criativas e sustentáveis.

Essa variedade de abordagens possibilita que os professores atendam às necessidades individuais dos alunos, promovendo uma maior inclusão na sala de aula (Brito; Moraes; Machado, 2016). Ao oferecer múltiplas formas de engajamento, os educadores podem alcançar alunos com diferentes estilos de aprendizagem, tornando o ensino mais equitativo e eficaz (Mendes; Catelli, 2020). Estudantes que talvez não se destacassem em um ambiente de ensino tradicional podem encontrar nas atividades lúdicas uma forma de brilhar e de demonstrar seu entendimento de maneiras únicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação é a força propulsora do mundo e, para potencializar o seu impacto, é crucial explorar todas as ferramentas disponíveis. A tecnologia consegue unir pessoas, tornar os conteúdos mais acessíveis e nutrir a curiosidade. Neste contexto, é não só válido, mas também necessário incluir métodos que envolvam os alunos e promovam a competição saudável, a curiosidade, a motivação e a busca independente de objetivos educacionais.

A ludicidade, quando integra jogos, práticas e experimentos interativos, modifica o ambiente educacional para torná-lo mais dinâmico e instigante. Essa mudança é particularmente marcante na educação ambiental, que requer a compreensão dos processos ecológicos e das

interações entre os seres vivos e o meio ambiente. Por meio de atividades lúdicas, os estudantes podem observar, experimentar e analisar questões ambientais de forma prática e concreta, resultando em uma aprendizagem mais significativa e duradoura.

Adicionalmente, a aplicação de métodos lúdicos promove a individualização do ensino, considerando os diferentes estilos de aprendizado dos alunos. Ao disponibilizar uma diversidade de abordagens, como jogos digitais, atividades ao ar livre e projetos colaborativos, os educadores conseguem envolver todos os estudantes, respeitando suas preferências e necessidades únicas.

Um ponto importante a considerar é o impacto do aspecto lúdico na promoção de competências críticas e criativas. Ao enfrentar desafios ambientais por meio de jogos e atividades práticas, os alunos são incentivados a pensar inovadoramente e a buscar soluções eficazes e sustentáveis. Esse processo de resolução de problemas não só enriquece o aprendizado, mas também prepara os estudantes para lidar com as complexidades do mundo contemporâneo, capacitando-os a serem agentes ativos na construção de uma sociedade mais sustentável.

Por conseguinte, a inclusão de elementos lúdicos no ensino da educação ambiental fortalece a conexão empática entre alunos e professores. A construção de uma relação baseada em confiança e respeito mútuo é essencial para o sucesso do processo educativo. A ludicidade colabora para a formação desse vínculo, fomentando um ambiente de colaboração e diálogo, onde todos se sentem reconhecidos e ouvidos.

REFERÊNCIAS

KLEIN, C. L.; LOCATELLI, A.; ZOCH, A. N. A educação ambiental por meio da ludicidade: uma proposta didática. **Amazônia**, v. 15, n. 33, p. 219–219, 30 jun. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.18542/amazrecm.v15i33.6601>.

SILVA, A. P. F. N. DA. **Ludicidade e educação ambiental crítica: uma proposta para o letramento científico**. 2019. 160 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências), Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <http://www.realp.unb.br/jspui/handle/10482/35483>. Acesso em: 19 dez. 2023.

MULINE, L. S.; GOMES, A. G.; AMADO, M. V.; CAMPOS, C. R. P. Jogo da “trilha ecológica capixaba”: uma proposta pedagógica para o ensino de ciências e a educação ambiental através da ludicidade. **Revista brasileira de ensino de ciência e tecnologia**, v. 6, n. 2, 30 ago. 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.3895/S1982-873X2013000200012>.

ALMEIDA, J. P. Formação docente para a promoção da Educação Ambiental: o caso de uma escola estadual em Maceió–AL. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, [S. l.], v. 8, n. 1,

p. 114–129, 2014. DOI: <https://doi.org/10.34024/revbea.2013.v8.1820>.

LAÉRCIO, F. G. S.; FONSECA, L. R. Proposta de jogo educativo para educação ambiental no ensino básico. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 09–27, 2022. DOI: <https://doi.org/10.34024/revbea.2022.v17.12422>.

SANTOS, C. L. A. DOS; CAVALCANTE, K. L. Ludicidade e aprendizagem significativa na formação de estudantes em educação ambiental: relato de experiência. **Revista Semiárido De Visu**, v. 7, n. 1, p. 73–87, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ifsertao-pe.edu.br/ojs2/index.php/semiariodevisu/article/view/477>. Acesso em: 28 jan. 2024.

MENDES, M.; CATELLI, F. A ludicidade ambiental no jogo probio: dimensões educativas nos portfólios do bioma campos sulinos como potencialidades reflexivas para a educação ambiental. **Revista Interinstitucional Artes de Educar**, v. 6, n. 3, p. 1139–1160, 22 set. 2020. DOI: <https://doi.org/10.12957/riae.2020.54600>.

SOUZA, J. S. DE. **Educação ambiental e ludicidade na educação básica: percepções dos discentes do curso de licenciatura em biologia da UFRB**. 2018. 93 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Biologia), Universidade federal do recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2018. Disponível em: <https://ri.ufrb.edu.br/handle/123456789/2434>. Acesso em: 07 mar. 2024.

POLLI, A.; SIGNORINI, T. A inserção da educação ambiental na prática pedagógica. **Ambiente & Educação: Revista de Educação Ambiental**, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 93–102, 2013. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/ambeduc/article/view/2595>. Acesso em: 12 fev. 2024.

SOBRAL, M. DE M. A importância do pensamento reflexivo crítico e criativo na Educação Ambiental. **Revista brasileira de educação ambiental**, v. 9, n. 2, p. 314–343, 24 dez. 2014. DOI: <https://doi.org/10.34024/revbea.2014.v9.1821>.

BRITO, V. L. T. DE; MORAES, L. A.; MACHADO, R. R. B. Importância da Educação Ambiental e meio ambiente na escola: uma percepção da realidade na escola municipal Comendador Cortez em Parnaíba (PI). **Revista brasileira de educação ambiental**, v. 11, n. 2, p. 22–42, 30 jun. 2016. DOI: <https://doi.org/10.34024/revbea.2016.v11.2139>.